

TÍTULO: IMPACTO DO DESAFIO ÁCIDO NAS PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DE RESINAS BULK-FILL COM PARTÍCULAS S-PRG E COMPARATIVAS

DOI: 10.5281/zenodo.17816031

AUTORES: JONATA LEAL DOS SANTOS; FABIANA MANTOVANI GOMES FRANÇA; CECÍLIA PEDROSO TURSSI; ROBERTA TARKANY BASTING

INTRODUÇÃO: NA CAVIDADE ORAL, RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA ESTÃO CONTINUAMENTE EXPOSTAS A VARIAÇÕES DE PH, QUE PODEM COMPROMETER SUA LONGEVIDADE. AS RESINAS BULK-FILL COM PARTÍCULAS S-PRG TÊM A PROPOSTA DE LIBERAR ÍONS COM POTENCIAL EFEITO PROTETOR, PORÉM SUA REAL RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES ÁCIDAS AINDA CARECE DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA ROBUSTA. **OBJETIVO:** O OBJETIVO DESTA ESTUDO FOI AVALIAR AS PROPRIEDADES FÍSICO-MECÂNICAS DE RESINAS BULK-FILL COM DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE CARREGAMENTO INORGÂNICO, APÓS A EXPOSIÇÃO AO DESAFIO ÁCIDO. **MÉTODOS:** FORAM AVALIADAS QUATRO RESINAS: Z350 XT SOLVENTUM (NANOPARTICULADA), FILTEK ONE BULK-FILL SOLVENTUM (NANOPARTICULADA), BEAUTIFIL BULK – SHOFU (BULK-FILL COM PARTÍCULAS S-PRG) E ADMIRA FUSION BULK-FILL (NANOHÍBRIDA). A RUGOSIDADE MÉDIA (RA) E A MICRODUREZA KNOOP (KHN) FORAM MEDIDAS EM 40 AMOSTRAS CILÍNDRICAS (2×5 MM) ANTES E APÓS IMERSÃO EM SOLUÇÃO DESMINERALIZANTE (PH 4,3) POR 105 HORAS. PARA RESISTÊNCIA À FLEXÃO (MPA) E MÓDULO DE ELASTICIDADE (GPA), 80 AMOSTRAS PRISMÁTICAS (25×2×2 MM) FORAM DIVIDIDAS ENTRE OS TEMPOS. OS DADOS FORAM ANALISADOS POR MODELOS LINEARES GENERALIZADOS ($\alpha=0,05$). **RESULTADOS:** O DESAFIO ÁCIDO AUMENTOU SIGNIFICATIVAMENTE A RUGOSIDADE E O MÓDULO DE ELASTICIDADE, E REDUZIU A MICRODUREZA DE TODAS AS RESINAS ($P<0,05$). BEAUTIFIL E ADMIRA APRESENTARAM MAIOR RUGOSIDADE EM TODOS OS MOMENTOS, ENQUANTO Z350 E ONE MANTIVERAM MAIOR MICRODUREZA QUE ADMIRA ($P<0,05$). NA RESISTÊNCIA À FLEXÃO, BEAUTIFIL E ADMIRA AUMENTARAM APÓS O DESAFIO, PORÉM ADMIRA PERMANECEU COM OS MENORES VALORES ($P<0,05$). ADMIRA EXIBIU MENOR MÓDULO DE ELASTICIDADE TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA EXPOSIÇÃO ÁCIDA. **CONCLUSÃO:** O DESAFIO ÁCIDO ALTEROU SIGNIFICATIVAMENTE AS PROPRIEDADES MECÂNICAS DE TODAS AS RESINAS, EVIDENCIANDO QUE A PRESENÇA DE PARTÍCULAS S-PRG NÃO CONFERIU SUPERIORIDADE NO DESEMPENHO FRENTE À DEGRADAÇÃO ÁCIDA. Z350 XT E FILTEK ONE BULK-FILL APRESENTARAM MAIOR ESTABILIDADE NOS TESTES MECÂNICOS AVALIADOS.

PALAVRAS-CHAVE: RESINAS COMPOSTAS; S-PRG; PROPRIEDADES MECÂNICAS; DESAFIO ÁCIDO; BULK-FILL..